

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Муротов Рустамжон Зокирович

Учитель физкультуры общеобразовательной
школы №28 Мархаматского района Андижанской области
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8027186>

Аннотация: Изучены современные образовательные технологии и методики. Приведены сведения об опыте их применения на уроках физической культуры в школе.

Ключевые слова: образовательное пространство, здоровьесберегающие технологии, педагогические методы.

Проблема здоровья учащихся вышла сегодня из разряда педагогических и обрела социальное значение. Поэтому в образовательном процессе я широко применяю здоровьесберегающие технологии. Решение оздоровительных задач в процессе обучения обеспечивает повышение устойчивости организма к неблагоприятным воздействиям внешней среды, различного рода заболеваниям. Высокий уровень развития физических способностей может быть достигнут только у здорового человека. В данной ситуации актуален девиз: «Я здоровье берегу, сам себе я помогу!». Именно поэтому в Основной образовательной программе в разделе «Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью» внесены следующие пункты:

- на уроках в начальной школе учащиеся занимаются в малом спортивном зале босиком (закаливание);
- третий час физической культуры в 1–9 классах в обязательном порядке проводится на искусственном поле на территории школы;
- в среднем и старшем звене в I и IV учебных четвертях отведено до 10 часов для оздоровительного бега на школьном стадионе;
- во всех классах на уроках используются комплексы корригирующей гимнастики.

В своей педагогической деятельности находит применение принцип преемственности в использовании здоровьесберегающих технологий по ступеням обучения, что позволяет целенаправленно и систематично формировать культуру здоровья у обучающихся.

Цели здоровьесберегающих образовательных технологий определяют принципы обучения, которые отражают социальный заказ общества. Они выступают в органическом единстве, образуя систему педагогики оздоровления.

Главным в своей работе я считаю создание образовательного пространства, в котором здоровый образ жизни – это не цель, а одна из форм существования, а в будущем, возможно, и профессиональная ориентация. Реализация всего этого возможна в результате интеграции традиционных и инновационных средств обучения.

Знания возрастной психологии и физиологии позволяют органически выстраивать учебный процесс.

В ходе реализации программного материала по физической культуре в основу своей работы ставлю и реализую следующие цели:

- привитие школьникам интереса к занятиям физической культурой;

– обучение школьников навыкам рациональной двигательной деятельности.

А именно: самостоятельного формулирования цели занятий; выбора адекватных средств и методов достижения цели; самостоятельной организации и проведения занятия, осуществления контроля и оценки реакций организма на физическую нагрузку;

– формирование у школьников понимания смысла занятий физической культурой. Подразумевается понимание физиологических и психических процессов, лежащих в основе выполняемого двигательного действия; знание закономерностей развития двигательных качеств и формирования техники двигательных действий.

При этом каждый школьник получает возможность в дальнейшем самостоятельно совершенствовать свои индивидуальные способности средствами физической культуры.

Для повышения эффективности преподавания физической культуры использую следующие педагогические методы и технологии.

Педагогика сотрудничества. Основой работы с учащимися является педагогика сотрудничества, позволяющая в полной мере включать в образовательный процесс ученика. Во внеурочной деятельности создаю условия для реализации творческих возможностей учащихся, способствующие их личностному развитию, через спортивные праздники и соревнования, которые проходят как между классами, так и между командами из других школ города.

Индивидуально-дифференцированный подход в обучении позволяет ученикам:

- работать в индивидуальном темпе;
- использовать источники информации;
- возможность обратиться за помощью;
- не бояться ошибок;
- создавать положительную мотивацию, сознательное отношение к учебной деятельности;
- высказывать и аргументировать свое мнение.

Индивидуальная траектория развития каждого ученика. Автором разработана индивидуальная траектория развития каждого ученика. При отборе содержания, методов и форм учебно-воспитательного процесса учитываю психологические особенности учащихся. Работая в классах с детьми с различным уровнем физической подготовки, составляю специальные задания, учитывающие их уровень развития, способности и состояние здоровья.

Индивидуальные темпы продвижения в развитии. При выставлении оценок особое внимание уделяю тому, чтобы ребенок систематически и грамотно занимался физическими упражнениями. Оценивая достижения ученика, в большей мере ориентируюсь на индивидуальные темпы продвижения и развития двигательных способностей ребенка, а не на выполнение усредненных учебных количественных нормативов. Обязательно учитываю интересы и склонности детей, их особенности и, как следствие, предлагаю учащимся разноуровневый по сложности учебный материал.

Игровые технологии, которые выполняют различные образовательные, воспитательные и развивающие функции:

- развлекательную: доставляют удовольствие, воодушевляют, повышают интерес («Веселые старты», «Пионербол»);
- самореализации: формируют у учащихся такие качества, как самовыражение, творчество, самостоятельность, самоконтроль («снайперы», «живая цель», «пятнашки в парах» и т. д.);
- игротерапевтическую – умение преодолевать различные трудности, формируют в учениках самовоспитание самосовершенствование («утки и охотники», «пустое место», «перестрелка»);
- диагностическую: выявление отклонений от норм поведения, развития.

У учащихся во время таких игр идет процесс самопознания («совушка», «день и ночь», «зеркало» и т. д.);

- коррекции: внесение педагогом позитивных изменений в структуру личностных показателей («Уточка», «Караси и щуки», «Волки во рву»).

Взаимоконтроль. Использование метода взаимоконтроля в учебном процессе носит систематический характер. Взаимоконтроль может производиться между учащимися как одного возраста, так и различных возрастов.

Класс разбивается на «учителей» и «учеников». При выполнении тех или иных технических приемов или контрольных нормативов по физической подготовке ученик берет обязательство по повышению норм перед «учителем», который контролирует определенное время его выполнения, но и оказывает помощь в выполнении задания. Затем учащиеся меняются ролями. Устраиваются соревнования или работа малыми группами, эффективность выполнения учениками заданий стимулируется не только оценками, но и иными средствами поощрения. Данная технология вызывает большой интерес у учащихся, а контроль стимулирует ребенка заниматься данным предметом.

Школа юных судей по видам спорта. Чтобы увлекательно и результативно проводить массовые внутришкольные и городские спортивные мероприятия, я использую помощь Совета по физической культуре, созданного в ОУ. Значительную помощь могут оказать юные судьи. Их подготовке уделяется серьезное внимание. На тренингах юные арбитры изучают теорию и практику судейств по различным видам спорта. Практикуются юные судьи при проведении двусторонних игр и сдаче тестов во время урока.

References:

1. Рустамов, Л. Х. (2013). Физическая культура и ее влияние на организм человека. In Актуальные вопросы современной науки (pp. 99-103).
2. Рустамов, Л. Х. (2013). Источники и этапы развития теории и методики физического воспитания. Педагогика и современность, (3), 69-76.